

УДК 159.9.075

DOI 10.5281/zenodo.16604575

Научная статья

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСНИКА РИСКА БУЛЛИНГА (ОРБ) С ЭМПИРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НАБЛЮДЕНИЯ ТРАВЛИ В ШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

COMPARISON OF THE RESULTS OF THE BULLYING RISK QUESTIONNAIRE (ORB) WITH EMPIRICAL EVIDENCE OF BULLYING IN SCHOOL GROUPS

КУЗЬМИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Московский университет «Синергия».

KUZMINA MARIA ALEXANDROVNA,
Moscow University "Synergy".

В данной статье рассматривается проблема диагностики буллинга в школьных коллективах. Проводится сравнение результатов Опросника риска буллинга (ОРБ) с результатами наблюдения среди учащихся из 7 школ Санкт-Петербурга в возрасте 12-16 лет. В исследовании применялись методы анкетирования (ОРБ) и структурированного наблюдения за поведением учащихся. Рассматриваются такие аспекты, как корреляция результатов опросника с эмпирическими данными, а также валидность шкал ОРБ. В результате выявлено, что шкала небезопасности ОРБ демонстрирует сильную корреляцию с наблюдаемым буллингом ($p = 0,688$) и факторами риска ($p = 0,7$), подтверждая связь травли с нормами взаимодействия в группе. Обосновано положение о том, что ОРБ применим для раннего выявления буллинга, но требует доработки шкал благополучия и равноправия.

This article discusses the problem of diagnosing bullying in school groups. The results of the Bullying Risk Questionnaire (ORB) are compared with the results of observation among students from 7 schools in St. Petersburg aged 12-16 years. The study used the methods of questionnaires and structured observation of students' behavior. Aspects such as the correlation of the questionnaire results with empirical data, as well as the validity of the ORB scales, are considered. As a result, it was revealed that the ORB insecurity scale shows a strong correlation with the observed bullying ($p = 0,688$) and risk factors ($p = 0,7$), confirming the connection of bullying with the norms of interaction in the group. The article substantiates the position that ORB is applicable for early detection of bullying, but requires refinement of the scales of well-being and equality.

Ключевые слова: буллинг, травля, диагностика буллинга, школьные коллективы, опросник риска буллинга.

Key words: bullying, bullying diagnosis, school groups, bullying risk questionnaire.

Актуальность исследования.

Буллинг (травля) – это перманентное физическое или психологическое насилие, которое может принимать форму издевательства, оскорблений одного человека группой лиц [15, с. 1173]. Буллинг – исключительно групповое явление, характерное для закрытых групп. Типичный механизм травли заключается в том, что участники «сбрасывают» свое

напряжение на участника с наименьшей властью в форме издевательств, оскорблений, унижения, порчи вещей или иных форм насилия [8, с. 78].

Сложности в оценке распространенности буллинга связаны с разницей в методах и инструментах измерения [6, с. 223], а также в различном понимании исследователей самого понятия травли.

Наличие надежных и применимых инструментов оценки буллинга имеет высокую практическую значимость. Ребенок не может остановить групповой процесс травли, для этого нужны последовательные действия взрослых. Понятные и применимые способы распознавания травли в школьных коллективах могут помочь педагогам вовремя замечать буллинг и решаться на шаги по противодействию травле.

В последние годы школьные специалисты обращают больше внимания на проблему группового насилия в школах и активно используют инструменты наблюдения и диагностики для выявления травли. Большинство методик диагностики травли индивидуальны и оценивают количество фактов насилия или уровень комфорта в коллективе, но не групповой процесс травли [10, с. 1-18].

Особенности методики Опросник риска буллинга, разработанной авторами А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецовой, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевским, М.А. Завалишиной, Н.А. Капорской и К.Д. Хломовым [4, с. 147] – рассмотрение норм коллектива, которые лежат в основе причин буллинга в ней содержатся вопросы не о конкретных фактах травли, а о нормах взаимодействия в коллективе. Анонимность опросника позволяет снизить тревогу участников относительно использования результатов исследования, что очень важно для методов диагностики, которые используются в образовательных учреждениях.

Наблюдение также является доступным способом для выявления буллинга в школьном коллективе, поскольку регулярное насилие от группы в адрес одно ребенка – видимый процесс. В большинстве ситуаций специалистам, работающим с детьми, будет достаточно наблюдения и бесед с участниками группы, чтобы определить, есть ли в классе буллинг. При этом использование дополнительных методов диагностики помогает снизить субъективность оценки и точнее оценить динамику ситуации.

На данный момент нет точных данных относительно того, на сколько результаты ОРБ действительно помогают определить травлю или риск возникновения буллинга в коллективах [3, с. 56]. В данном исследовании мы сравниваем результаты Опросника риска буллинга с данными наблюдения за школьными коллективами.

Материалы и методы.

Цель исследования – определить возможности применения Опросника риска буллинга (ОРБ) для выявления травли на основе сопоставления данных диагностики ОРБ и эмпирических наблюдений за школьными коллективами.

Задачи исследования:

1. Организовать эмпирическое исследование в школьных коллективах: провести диагностику по методике ОРБ, организовать наблюдение за реальными случаями буллинга в классах.
2. Сопоставить результаты диагностики ОРБ и данные наблюдений.
3. Выявить расхождения и факторы, влияющие на точность методики.

В исследовании приняли участие 206 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Исследование охватило 10 классов из 7 школ Санкт-Петербурга. Данные образовательные учреждения являются партнерами Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи ЧУСО «Детская Деревня – SOS Пушкин». Сотрудничество школ с программой состоит в психолого-педагогической помощи образовательным учреждениям с целью создания безопасной среды для детей. Данное сотрудничество включает в себя сбор предварительного запроса от педагогов и родителей, диагностику школьных коллективов, проведение тренин-

говых программ для классов в школах, консультации с классными руководителями и родителями.

Участники каждого коллектива заполнили Опросник риска буллинга (ОРБ). ОРБ предполагает ответы «да» и «нет» на 47 утверждений относительно жизни класса и школы [4, с. 149]. Например: «В нашем классе есть кто-то, над кем все смеются». Анонимная форма позволяет респондентам чувствовать себя более свободно при заполнении опросника. Согласно рекомендациям авторов методики, для применения опросника среди школьников ему было дано обобщенное название «Опросник атмосферы в школе», чтобы снизить акцент на теме буллинга и возможность «наведенных» ответов [4, с. 149].

При обработке результатов формируются показатели по каждому классу в отдельности по четырем шкалам, которые соответствуют предположениям авторов методики о рисках внутри класса и рисках внутри школы [4, с. 151] (таблица 1).

Таблица 1. Шкалы методики ОРБ

Название шкалы	Шкала небезопасности	Шкала благополучия	Шкала разобщенности	Шкала равноправия
Вопросы (ключи к опроснику)	1,1; 1,3; 1,7; 1,8R; 2,3; 2,4; 2,8; 3,4; 4,1R; 7,1; 7,2R, 8,1; 9,1; 10,1R; 10,2; 14,2	2,7; 3,1; 3,3R; 5,1R; 5,2; 5,3; 5,4R; 13,1; 13,4R; 14,3; 14,4R	1,2R; 1,4; 1,5R; 1,6R; 4,2; 10,3; 11,1R; 11,2; 13,2R; 13,3	2,1; 2,2; 2,5; 2,6; 3,2; 4,3; 4,4; 5,5; 6,1; 12,1; 14,1
Предмет измерения	Нормы неуважения и небезопасности в группе, пренебрежение правилами и границами.	Устойчивость границ, соблюдение правил и утверждение уважения как нормы в группе.	Отсутствие сплоченности, величина дистанции между подростками, а также между ними и учителями.	Способность группы к принятию различий участников, распределение ролей и возможность конструктивных, позитивных коммуникаций.
Значение результатов	Повышенный риск различных дезадаптивных способов совладания с тревогой.	Фактор защиты от риска развития ситуаций буллинга.	Неконтролируемость группы, снижает вероятность прекращения буллинга	В группе распределены роли, есть от-refлексированная социальная определенность и диалогические отношения

В ходе дальнейших тренинговых занятий с детьми и консультаций с классными руководителями, ведущий оценивает факт наличия или отсутствия травли на основе критериев буллинга, а также – факторы риска возникновения травли. Чтобы иметь возможность рассмотреть корреляцию между результатами опросника ОРБ и наблюдаемыми фактами травли в классе, нам необходимо перевести результаты наблюдения в числовую форму. При оценке наличия или отсутствия буллинга в классах мы можем опираться на компоненты травли [3]:

– Насилие в любой форме, может выражаться как в толчках, ударах, порче вещей, так и в насмешках, оскорблениях, подставах, игнорировании и пр.

- Неравенство власти: травля предполагает насилие от группы в адрес одного человека и распределение ролей.
- Регулярность: в ситуации буллинга групповое насилие происходит не разово, а регулярно, ситуация может длиться годами.
- Целенаправленность: эпизоды травли происходят не случайно, часто они планируются заранее и носят системный характер.

Таким образом, у нас есть возможность оценить буллинг в каждом из коллективов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Шкала наблюдения «буллинг»

Результаты наблюдения	Баллы
В классе нет буллинга. Участники разрешают конфликты без объединения против одного ребенка. Каждый участник группы может высказаться и быть услышанным. Дети обращаются к взрослому за помощью в разрешении сложных ситуаций.	1
В классе в данный момент нет буллинга, но он присутствовал в прошлом. В конфликтных ситуациях присутствуют насмешки, оскорбления или пренебрежение, но не носят системного характера. Реакции взрослого достаточно, чтобы остановить небезопасное поведение.	2
В классе есть буллинг: дети объединяются против одного ребенка, в адрес которого звучат оскорбления, насмешки или пренебрежение в других формах. Объекты травли могут меняться, физическое насилие отсутствует.	3
В классе наблюдается регулярное физическое (драки, толчки, порча вещей и пр.) и психологическое (оскорбления, насмешки, слухи и пр.) насилие в адрес одного ребенка, эпизоды травли происходят несколько раз в неделю, наблюдатели (дети и педагоги) чаще не останавливают насилие.	4

При анализе факторов риска мы можем опираться на причины возникновения травли, как группового процесса [8, с. 79]. Они представлены в таблице 3.

Таблица 3. Факторы риска буллинга

Факторы риска	Значение факторов
Высокое напряжение	Типичный механизм травли заключается в том, что участники «сбрасывают» свое напряжение на участника с наименьшей властью. Высокое напряжение в группе может выражаться в насмешках, оскорблениях, обвинениях, которые проявляются, когда участникам становится сложно справляться с эмоциями самостоятельно: в ситуациях неудачи, высоких требований или при возникновении сложных ситуаций.
Деструктивные нормы группы	Формальные и неформальные нормы взаимодействия определяют допустимость насилия, иерархию и правила общения участников группы между собой. Фактором риска являются деструктивные неформальные правила группы, например «каждый сам за себя», «за ошибки наказывают», «у нас нельзя выделяться», «кто сильнее, тот и прав», «главное – чтобы внешне все выглядело прилично» и др.

Нехватка навыков общения	Среди коммуникативных навыков, которые помогают участникам справляться с напряжением без травли: умение принимать разность друг друга, сообщать претензии, решать конфликты, обращаться друг к другу и взрослому за помощью в сложной ситуации. Низкое развитие этих навыков у участников группы повышает риск травли.
Культура среды	К этому фактору относятся особенности образовательной организации, включающие: использование угроз, оскорблений и физических наказаний педагогами, а также – отсутствие взаимного уважения и поддержки в педагогическом коллективе.

Каждый из четырех факторов риска оценивается в 1 балл, соответственно, можно оценить каждый класс по шкале от 1 до 4, где 1 – низкий риск развитие буллинга (присутствует 1 фактор), 4 – крайне высокий риск буллинга (присутствуют все 4 фактора риска).

Данное исследование обладает рядом значимых ограничений: небольшой объем выборки снижает статистическую мощьность и возможность обобщения результатов, субъективность шкал наблюдения и сложность в обосновании числового представления результатов наблюдения. Преодолеть данные ограничения возможно в будущих исследованиях за счет создания структурированных анкет наблюдения по выделенным параметрам, увеличения объема выборки и добавления в исследование третьей методики, к примеру, опросника Д. Олвеуса «Буллинг».

Результаты исследования.

Результаты диагностики школьных коллективов с помощью методики Опросник риска буллинга представлены в таблице 4. Названия школ закодированы буквами русского алфавита. Чтобы иметь возможность оценить данные результаты, можно сравнить их со средними показателями общей выборки из исследования авторов методики ОРБ и посчитать отклонения.

Таблица 4. Результаты ОРБ

Школа, класс	Шкала небезопасности		Шкала благополучия		Шкала разобщенности		Шкала равноправия	
	Показатель	Отклонение	Показатель	Отклонение	Показатель	Отклонение	Показатель	Отклонение
А, 6	9,71	1,2	5	-1,1	2,76	0,21	3,81	-0,17
Б, 9	8,29	-0,22	5,41	-0,69	3,82	1,27	3,41	-0,57
Б, 8	5,65	-2,86	6,5	0,4	1,55	-1	2,9	-1,08
В, 7	8,19	-0,32	5,69	-0,41	2,08	-0,47	3,58	-0,4
А, 6.2	10,76	2,25	4,19	-1,91	3,24	0,69	3,57	-0,41
А, 6.3	10,94	2,43	5,76	-0,34	3	0,45	5,12	1,14
Г, 5	10,42	1,91	5,21	-0,89	2,63	0,08	4,37	0,39
Д, 8	8,24	-0,27	5,34	-0,76	3,38	0,83	3,97	-0,01
Ж, 6	8,26	-0,25	5,3	-0,8	1,3	-1,25	4,3	0,32
З, 7	10,31	1,8	6,46	0,36	3,38	0,83	3,38	-0,6

Для шкал небезопасности и разобщенности положительный показатель отклонения будет свидетельствовать о повышенном риске буллинга. А для шкал благополучия и равноправия – положительный показатель отклонения свидетельствует о наличии защитных факто-

ров, препятствующих появлению травли. Для удобства представим результаты графически (рис. 1).

Рис. 1. Анализ результатов ОРБ

На графике мы видим, что наибольший риск буллинга наблюдается в классах А,6.2, А,6.3 и Г,5. В этих группах высокие показатели по шкале небезопасности сочетаются с низкими по шкале благополучия. Согласно значению шкал, это может свидетельствовать о высоком риске дезадаптивных способов совладания с тревогой, включая травлю, и отсутствии защитных факторов в виде устойчивых правил и границ.

Самый низкий риск буллинга, согласно результатам ОРБ, мы видим в классе Б,8: низкий показатель по шкале небезопасности сочетается с показателем благополучия выше среднего. Это может свидетельствовать об устойчивых нормах уважения и безопасности в классе.

Результаты наблюдения за фактами буллинга и факторами риска в классах представлены в таблице 5:

Таблица 5. Данные наблюдения

Школа, класс	Буллинг	Факторы риска	Сумма
А, 6	2	2	4
Б, 9	4	4	8
Б, 8	1	2	3
В, 7	3	2	5
А, 6.2	4	4	8
А, 6.3	4	3	7
Г, 5	3	3	6
Д, 8	1	2	3
Ж, 6	3	2	5
З, 7	3	4	7

В соответствии с данными наблюдения, в 7 из 10 представленных классов есть буллинг. В классах Б9, А6.2 и А6.3 эпизоды травли происходят в среднем несколько раз в неделю и включают физическое насилие, а в классах В7, Г5, Ж6 и З7 травля проявляется в оскорблениях, насмешки или пренебрежение в других формах. Самыми безопасными по данным наблюдения являются классы Б8 и Д8: в них регулярно происходят конфликты, но буллинга нет, дети обращаются ко взрослому за помощью в разрешении сложных ситуаций, присутствуют отдельные факторы риска.

Объединим данные опросника ОРБ и данные наблюдений по каждому классу в таблице 6:

Таблица 6. Сравнение данных ОРБ и наблюдения

Школа, класс	Данные ОРБ				Данные наблюдения	
	Шкала небезопасности	Шкала благополучия	Шкала разобщенности	Шкала равноправия	Буллинг	Факторы риска
А, 6	9,71	5,00	2,76	3,81	2	2
Б, 9	8,29	5,41	3,82	3,41	4	4
Б, 8	5,65	6,50	1,55	2,90	1	2
В, 7	8,19	5,69	2,08	3,58	3	2
А, 6.2	10,76	4,19	3,24	3,57	4	4
А, 6.3	10,94	5,76	3,00	5,12	4	3
Г, 5	10,42	5,21	2,63	4,37	3	3
Д, 8	8,24	5,34	3,38	3,97	1	2
Ж, 6	8,26	5,30	1,30	4,30	3	2
З, 7	10,31	6,46	3,38	3,38	3	4

Проведем корреляционный анализ показателей с помощью корреляции Спирмена в таблице 7.

Таблица 7. Корреляционный анализ

Шкала ОРБ	Наблюдаемый буллинг	Факторы риска
Шкала небезопасности	0,688	0,7
Шкала благополучия	-0,106	0,039
Шкала разобщенности	0,364	0,691
Шкала равноправия	0,197	-0,13

Проведенный корреляционный анализ (коэффициент Спирмена) показал, что наибольшей предсказательной силой обладает шкала небезопасности: сильная связь с наблюдаемым буллингом (0,688) и факторами риска (0,7). Шкала разобщенности значимо коррелирует с факторами риска (0,691). Шкалы благополучия и равноправия не показали значимых связей с наблюдением в данной выборке. Следуя логике авторов методики, мы видим, что нормы неуважения в группе, пренебрежение правилами и границами, а также – неконтролируемость группы действительно характерны для классов с травлей.

Отсутствие корреляции между результатами наблюдения и показателями по шкалам благополучия и равноправия может быть связано с разным подходом к оценке защитных факторов, которые способны предотвратить возникновение буллинга. Данный вопрос требует дальнейшего исследования, так как важен с точки зрения профилактики буллинга. Чем точнее нам удастся определить защитные факторы, противодействующие возникновению

буллинга, тем точнее могут стать действия по профилактике данного явления в образовательных учреждениях.

Если проанализировать, в каких классах методика ОРБ отражает наблюдаемые явления, а в каких – данные сильно расходятся, можно заметить следующее: данные ОРБ и наблюдения показывают одинаковую картину в классах, для которых характерна открытая агрессия, явное нарушение дисциплины и низкий уровень рефлексии внутренних отношений. В классах, где принято замалчивать напряжение и сложные ситуации или где травля является признанной групповой нормой, результаты ОРБ могут демонстрировать низкие показатели по шкалам небезопасности и разобщенности.

Заключение.

В соответствии с результатами сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что результаты методики ОРБ по шкалам небезопасности и благополучия значимо коррелируют с наблюдаемым буллингом и факторами риска. Шкала небезопасности ОРБ продемонстрировала наибольшую показательную силу: сильная корреляция с наблюдаемым буллингом ($\rho = 0,688$) и факторами риска ($\rho = 0,7$). Это подтверждает, что нормы неуважения, пренебрежение правилами и отсутствие безопасности в группе действительно связаны с возникновением травли. Шкала разобщенности также показала значимую связь с факторами риска ($\rho = 0,691$), что согласуется с теоретическими представлениями о том, что неконтролируемость группы снижает возможность остановки эпизодов травли.

Шкалы благополучия и равноправия не выявили значимых корреляций с наблюдениями. Это может указывать на: недостаточную чувствительность этих шкал в текущей версии методики, а также на расхождение в понимании того, какие защитные факторы предотвращают появление буллинга в школьном коллективе.

Расхождения между данными ОРБ и наблюдений в некоторых классах подчеркивают важность комплексного подхода к выявлению буллинга – сочетания опросников с наблюдением и интервью.

Практическая значимость исследования:

– Опросник риска буллинга применим в качестве методики выявления травли в школьных коллективах. Высокие показатели по шкалам небезопасности и разобщенности действительно могут свидетельствовать о наличии буллинга в коллективе.

– Выявлена необходимость доработки шкал благополучия и равноправия для повышения их диагностической ценности и необходимость использование комплексной оценки ситуации при выявлении буллинга.

– Подтверждена связь между буллингом и нормами взаимодействия коллективе, что согласуется с теоретическими представлениями о травле как «болезни группы», причина которой в деструктивных нормах коллектива и неумении участников самостоятельно справиться с напряжением.

Проведенное исследование обладает рядом ограничений, в том числе небольшой объем выборки, субъективность шкал наблюдения и сложность в обосновании числового представления результатов наблюдения.

В дальнейших исследованиях может быть рекомендовано расширить выборку для повышения репрезентативности, использовать структурированный бланк фиксации результатов наблюдения, уточнить или изменить формулировки утверждений в шкалах благополучия и равноправия, а также включить другие методы для получения более объемной картины.

Несмотря на ограничения, исследование показало, что методика ОРБ, особенно её шкала небезопасности, может стать ценным инструментом для выявления буллинга. Её совершенствование и интеграция в школьную практику помогут педагогам и психологам своевременно выявлять и предотвращать травлю, создавая безопасную образовательную среду.

Дальнейшая работа может быть направлена на создание алгоритма выявления буллинга в школьных коллективах с использованием ОРБ и структурированного бланка фиксации результатов, а также на разработку профилактических программ, учитывающих выявленные факторы риска. Исследование вносит вклад в решение актуальной социальной проблемы травли в школах, объединяя теоретические подходы с практическими инструментами диагностики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акасевиц О.И., Панченко Н.В., Гаврилова Т.Л. Школьный климат: содержание и диагностический аппарат: методическое пособие // Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2023. 61 с.
2. Александров Д.А. Школьный климат: концепция и инструмент измерения // Изд. дом Высшей школы экономики. 2018. С. 76-98
3. Бочавер А.А., Корнеев А.А., Хломов К.Д. Опросник поведенческих норм и школьного климата. Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2023. № 4. С. 55-84.
4. Бочавер А.А. Опросник риска буллинга (ОРБ) // Вопросы психологии. 2015. № 5. С. 146-157.
5. Глазырина Л.А., Костенко М.А. Предотвращение насилия в образовательных учреждениях. Методическое пособие для педагогических работников // М.: БЭСТ-принт. 2015. 144 с.
6. Иванюшина В.А., Ходоренко Д.К., Александров Д.А. Распространенность буллинга: возрастные и гендерные различия, значимость размера и типа школы // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2021. № 4. С. 220-242.
7. Лафицкая Е.К. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований буллинга в подростковой среде (за последние 10 лет) // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Вып. 6. С. 278-288
8. Новикова М.А., Реан А.А., Коновалов И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2021. № 3. С. 62-90.
9. Ожиёва Е.Н. Буллинг как разновидность насилия. Школьный буллинг // Психологи и социология. 2008. № 5.
10. Перечень (реестр) диагностических методик для оценки риска буллинга и психологической безопасности образовательной среды в образовательной организации. АНО НИР ООГН «Академия инноваций», 2025. 22 с.
11. Кривцова С.В., Шапкина А.Н., Малыгина М. Школьный буллинг: прояснение понятий // Вопросы психологии, 2019. № 3. С. 3-15.
12. Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита. М.: Психология и педагогика, 1993. С. 28-46.
13. Behind the numbers: Ending school violence and bullying // UNESCO. 2019. pp. 22-51.
14. Huang F.L., Cornell D.G. The Impact of Definition and Question Order on the Prevalence of Bullying Victimization Using Student Self-Reports // Psychological Assessment, 2015. Vol. 27. No. 4. pp. 1484-1493.
15. Olweus D.A. Bully/victim problems among school children: Basic facts and effects of a school based intervention // Child PsychoL Psychiat. 1991. Vol. 35. No. 7. pp. 1171-1190.
16. Safe to learn and thrive: ending violence in and through education. Paris: UNESCO, 2024. pp. 15-40.

Поступила в редакцию: 27.06.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Кузьмина М.А., 2025.